

هورتيمد
من اجل دائرية الزراعات المحمية: احكام الحلقة
حول الصوب الزراعية فى البحر المتوسط

يتم دعم برنامج بريما PRIMA في
إطار Horizon 2020، البرنامج الإطاري
للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار

الموقع	اسبانيا, مصر , الجزائر
فترة المشروع	48 شهر (مارس 2020- فبراير 2024)
الميزانية الاجمالية	1,750,000 يورو
مساهمة المفوضية الأوروبية	1.556.500 يورو
الموقع الالكتروني	www.hortimed-prima.eu
مواقع التواصل الاجتماعي	@hortimedPRIMA HortiMED PRIMA Hortimed PRIMA

المنسق العام للمشروع

Ribera de Axpe 11 Edificio D1 Dpto. 208

48950 Erandio SPAIN

Nora Ibáñez nibanez@inkoa.com

www.inkoa.com

شركاء المشروع

مشروع الهورتيمد Hortimed (رقم المنحة 1915) هو جزء من برنامج بريما PRIMA الذي يدعمه برنامج Horizon 2020 للأبحاث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي. محتويات هذا المستند هي المسؤولية الوحيدة عن شركاء المشروع ومؤسسة بريما PRIMA ليست مسؤولة عن أي استخدام قد يتم من المعلومات التي يحتوي عليها.

لماذا مشروع الهوتيميد؟

الهدف الاستراتيجي-4: للتحقق من صحة تقنيات مشروع الهوتيميد في الصوب الزجاجية ذات التقنية المنخفضة والمتوسطة والعالية من مصر والجزائر وإسبانيا.

الهدف الاستراتيجي-5: لتحقيق نقل فعال لنتائج المشروع ولدمج تقنيات مشروع الهوتيميد بنجاح في أنظمة الزراعة المحلية.

النتائج المتوقعة

تحسين كفاءة الموارد وزيادة الدائرية:

تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة 15%.

تحسين كفاءة استخدام المغذيات بنسبة 10%.

تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 10%.

الحد من استخدام المبيدات الكيماوية بنسبة 5%.

خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 5%.

الحد من الآثار البيئية

تقليل التلوث الناجم عن ترشيح النترات والفسفور بفضل تطبيقات الأسمدة الدقيقة.

تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بفضل تطبيقات الأسمدة المحسنة وتقليل استخدام الطاقة.

الحد من بقايا المبيدات الكيماوية في الغذاء والتربة والمياه.

برنامج منح بريما

الشراكة من أجل البحث والابتكار في حوض البحر المتوسط (بريما) مناهج جديدة للبحث والتطوير لتحسين توافر المياه والإنتاج الزراعي المستدام في منطقة تعاني بشدة من تغير المناخ والتحصن والنمو السكاني.

برنامج بريما هو مبادرة Art.185 التي يتم دعمها وتمويلها في إطار Horizon 2020، البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار.

PRIMA
HORIZON FOR RESILIENCE AND INNOVATION
IN THE MEDITERRANEAN AREA

#من المتوقع أن تزداد طلبات الري في منطقة حوض البحر المتوسط.

من المتوقع أن تنخفض إنتاجية المنتجات الغذائية والمحاصيل والأسماك في العديد من مناطق حوض البحر المتوسط بسبب التغيرات المناخية وعوامل الإجهاد الأخرى.

الحاجة الماسة إلى التحديث التكنولوجي لصناعة الصوبات الزجاجية لمواجهة المنافسة المتزايدة الناشئة عن العولمة.

هناك حاجة إلى نهج دائرية موفرة للموارد لتقليل الآثار البيئية للمحاصيل المحمية: تصريف المغذيات واتجاهات زيادة الأثر الغدائي، والاستخدام المكثف للمياه، والاستخدام المفرط لمبيدات الآفات، وما إلى ذلك.

الاهداف

يهدف مشروع **الهوتيميد** إلى تزويد مجتمع الزراعة بحوض البحر المتوسط بأدوات مبتكرة لتمكين زراعة الصوب الزراعية بكفاءة مع استخدام الموارد على مدار العام من خلال تسخير إمكانات كل من التقنيات البسيطة والمتقدمة للمغذيات الذكية والري والتحكم في المناخ والإدارة المتكاملة للآفات (IPM) مع مراعاة جدواها وفعاليتها من حيث التكلفة على مستوى الصوبات الزراعية الفردية.

الهدف الاستراتيجي-1: تطوير واختبار نظام دعم القرار مرن وسهل الاستخدام (DSS) الذي يسمح بالمغذيات الذكية والري والتحكم في المناخ والإدارة المتكاملة للآفات في الصوب الزجاجية من خلال:

خدمات استشارية من الخبراء لمساعدة المزارعين في مهام المعرفة المكثفة حيث تؤثر التغيرات المناخية والمحاصيل والمغذيات بشكل حاسم على نمو المحاصيل وإنتاجيتها (احتياجات المياه والأسمدة، والتحكم الفعال في المناخ...)

أتمتة جزئية أو كاملة للصوب الزجاجية تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.

الهدف الاستراتيجي-2: لإثبات إمكانات التقنيات البيولوجية الزراعية البيئية لإغلاق الحلقة في الصوبات الزراعية بحوض البحر المتوسط من خلال التحقق من صحة أنظمة تربية الأحياء المائية القائمة على مزيج من تربية الأحياء المائية متعددة التغذية المتكاملة والزراعة المائية لتقديم منتجات محاصيل وأسماك في حوض البحر المتوسط عالية الجودة مع تحسين كفاءة استخدام المياه والمغذيات.

الهدف الاستراتيجي-3: تزويد المزارعين بأدوات للإدارة المتكاملة للآفات غير ضارة بالبيئة عن طريق اختبار أساليب الإدارة الحيوية للآفات من أجل المكافحة الفعالة للآفات في الصوب الزجاجية.